

Reg. No. 694/2009-10

Impact Factor : 6.375

ISSN : 2250-1193

Anukriti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 13, No. 11

Year-13

November, 2023

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief

Prof. Vidya Shanker Singh
Dept. of Hindi, Motilal Nehru College (Eve.),
University of Delhi, New Delhi

Editor

Dr. Ramsudhar Singh
Ex Head, Department of Hindi
Udai Pratap Autonomous College
Varanasi

Published by

SRIJAN SAMITI PUBLICATION
VARANASI (U.P.), INDIA

Mob. 9415388337, E-mail : anukriti193@rediffmail.com, Website : anukritijournals.com

अनुक्रमणिका

इ	श्रीमद्भगवद्गीता का स्वधर्म पालन प्रो. (डॉ.) ईश्वर लाल	1-2
झ	दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड० के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता, व्यवसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण का अध्ययन विवेक कुमार त्रिपाठी एवं प्रो. सुधीर कुमार वर्मा	3-8
ञ	भारतीय रेलवे नेटवर्क का विकास एवं आर्थिक समृद्धि (1853-1947) प्रो० (डॉ०) कामिनी दुबे एवं प्रशान्त कुमार मंडल	9-12

दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड० के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता, व्यवसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण का अध्ययन

विवेक कुमार त्रिपाठी

शोध छात्र, बी.एड./एम.एड. विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रो. सुधीर कुमार वर्मा

बी.एड./एम.एड. विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

सारांश

शिक्षण एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जो समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अच्छा शिक्षक वह है जो अपने छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान कर सके और उन्हें जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित कर सके। एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसके पास शिक्षण के लिए आवश्यक अभिक्षमता और अभिरुचि हो। शिक्षण अभिक्षमता का तात्पर्य शिक्षण कार्य और शिक्षण सिद्धांत तथा उसकी विधियों के अभिविन्यास में अभिरुचि से है। व्यवसायिक अभिरुचि का तात्पर्य किसी व्यवसाय को अपनाने के लिए व्यक्ति की रुचि और क्षमता से है। शिक्षण एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जिसमें बच्चों और युवाओं को शिक्षा प्रदान करके उन्हें शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य किया जाता है। एक कुशल शिक्षक के पास शिक्षण के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षण अभिक्षमता और व्यवसायिक अभिरुचि शिक्षण के लिए आवश्यक दो महत्वपूर्ण कारक हैं।

प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता और व्यवसायिक अभिरुचि का अध्ययन शिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को तैयार करने के लिए आवश्यक है। इस अध्ययन के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों की कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। इससे शिक्षण के क्षेत्र में कुशल और योग्य शिक्षकों की संख्या में वृद्धि होगी, जो बच्चों और युवाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

मुख्य शब्द : प्रशिक्षण, शिक्षण, अभिक्षमता, व्यवसायिक।

प्रस्तावना

शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक को छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण अभिक्षमता और व्यवसायिक अभिरुचि दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो शिक्षक की सफलता को प्रभावित करते हैं।

शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ है शिक्षण कार्य और शिक्षण सिद्धांत तथा उसकी विधियों के अभिविन्यास में अभिरुचि। व्यवसायिक अभिरुचि का अर्थ है किसी विशेष व्यवसाय या पेशे के प्रति व्यक्ति की रुचि और लगाव।

शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके छात्रों को सीखने में मदद करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक की अभिक्षमता, अभिरुचि, और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शिक्षण अभिक्षमता का तात्पर्य शिक्षण कार्य और शिक्षण सिद्धांत तथा उसकी विधियों के अभिविन्यास में अभिरुचि से है। व्यवसायिक अभिरुचि का तात्पर्य किसी विशेष व्यवसाय या पेशे में जाने की इच्छा और क्षमता से है। दृष्टिकोण का तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, और भावनाओं से है।

प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता, व्यवसायिक अभिरुचि, और दृष्टिकोण का अध्ययन उनके शिक्षण के पेशे में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन यह निर्धारित करने में मदद करता है कि प्रशिक्षणार्थी शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, और उन्हें अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है।

प्रशिक्षणार्थियों के व्यवसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण का अध्ययन उनके लिए सही व्यवसाय या करियर का चयन करने में मदद कर सकता है। यह अध्ययन प्रशिक्षणार्थियों की रुचियों, क्षमताओं और मूल्यों को समझने में मदद करता है। इस अध्ययन के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को उनके लिए उपयुक्त व्यवसाय या करियर के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान की जा सकती है।

व्यवसायिक अभिरुचि व्यक्ति की किसी विशेष प्रकार के कार्य या व्यवसाय के प्रति रुचि और पसन्दगी को दर्शाता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, क्षमताओं, मूल्यों और हितों के आधार पर विकसित होती है। व्यवसायिक अभिरुचि का अध्ययन व्यक्ति के लिए सही व्यवसाय या करियर का चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रशिक्षणार्थियों से उनकी रुचियों, क्षमताओं और मूल्यों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता प्रशिक्षणार्थियों के उत्तरों को सुनकर उनकी व्यवसायिक अभिरुचि को समझने का प्रयास करते हैं।

प्रोफाइलिंग में प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत अनुभवों का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों की व्यवसायिक अभिरुचि को समझने का प्रयास किया जाता है।

प्रशिक्षणार्थियों के व्यावसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र है। यह अध्ययन प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक रुचियों और इच्छाओं को समझने में मदद करता है। यह जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने और प्रशिक्षणार्थियों को उनकी क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप करियर बनाने में मदद करने के लिए उपयोग की जा सकती है।

प्रशिक्षणार्थियों के व्यावसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। एक आम तरीका है कि प्रशिक्षणार्थियों को एक व्यावसायिक रुचि प्रश्नावली देना। इन प्रश्नावलीओं में आमतौर पर प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में उनकी रुचियों और इच्छाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं।

प्रशिक्षणार्थियों के व्यावसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण के अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक रुचियां उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं और अनुभवों से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, प्रशिक्षणार्थी जो रचनात्मक हैं, वे आमतौर पर कला, डिजाइन, या मनोरंजन जैसे व्यवसायों में रुचि रखते हैं। प्रशिक्षणार्थी जो तकनीकी रूप से उन्मुख हैं, वे आमतौर पर इंजीनियरिंग, विज्ञान, या कंप्यूटर विज्ञान जैसे व्यवसायों में रुचि रखते हैं।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

व्यवसायिक अभिरुचि परीक्षण प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और करियरों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन परीक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप व्यवसाय या करियर चुनने में मदद मिलती है।

प्रशिक्षणार्थियों के व्यवसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण का अध्ययन उनके लिए सही व्यवसाय या करियर का चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अध्ययन प्रशिक्षणार्थियों की रुचियों, क्षमताओं और मूल्यों को समझने में मदद करता है। इस अध्ययन के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को उनके लिए उपयुक्त व्यवसाय या करियर के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान की जा सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य

- दो वर्षीय बी०एड० के छात्र-छात्राओं के शिक्षण अभिक्षमता तुलनात्मक अध्ययन करना।
- दो वर्षीय बी० एड० के छात्र-छात्राओं के व्यावसायिक अभिरुचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

- दो वर्षीय बी. एड के छात्र-छात्राओं के शिक्षण अभिक्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है।
- दो वर्षीय बी. एड. के छात्र-छात्राओं के व्यवसायिक अभिरुचि में सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का सीमांकन

प्रस्तुत शोध उ०प्र० के गाजियाबाद शहर तक सीमित रहा।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस विधि के माध्यम से दो वर्षीय बी०एड० के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता एवं व्यावसायिक अभिरुचि का अध्ययन किया गया।

शोध उपकरण

- बी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों अभिरुचि के लिए डॉ० एस० पी० कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित व्यावसायिक अभिरुचि प्रयत्न का प्रयोग किया गया।
- शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण डॉ. सुरेन्द्र सिंह खदरिया डॉ० एल०सी० सिंह।

शोध अध्ययन

प्रशिक्षणार्थियों के व्यावसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण के अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने और प्रशिक्षणार्थियों को उनकी क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप करियर बनाने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों की एक बड़ी संख्या में तकनीकी रूप से उन्मुख रुचियां हैं, तो कार्यक्रम को इंजीनियरिंग, विज्ञान, या कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

प्रशिक्षणार्थियों के व्यावसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र है जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने और प्रशिक्षणार्थियों को उनकी क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप करियर बनाने में मदद कर सकता है।

व्यवसायिक अभिरुचि को किसी व्यक्ति की किसी विशेष कार्य या व्यवसाय के प्रति स्वाभाविक आकर्षण या रुचि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक जटिल व्यक्तित्व विशेषता है जो कई कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें व्यक्तित्व, कौशल, मूल्य और अनुभव शामिल हैं।

प्रशिक्षणार्थियों के व्यावसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण का अध्ययन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। एक आम तरीका है कि प्रशिक्षणार्थियों को एक व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षण देना। ये परीक्षण प्रशिक्षणार्थियों की रुचियों और क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

भारत में, प्रशिक्षणार्थियों के व्यावसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण का अध्ययन एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। हाल के वर्षों में, कई अध्ययनों ने प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक अभिरुचियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है।

प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता और व्यवसायिक अभिरुचि का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि इन कारकों में प्रशिक्षणार्थियों के बीच काफी अंतर होता है। कुछ प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और योग्यता अच्छी होती है, जबकि कुछ प्रशिक्षणार्थियों में इन कारकों में कमियां होती हैं।

व्यवसायिक अभिरुचि का तात्पर्य किसी विशेष व्यवसाय के प्रति व्यक्ति की रुचि और आकर्षण से है। व्यवसायिक अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कारक शामिल होते हैं—

- प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक रुचियां उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं और अनुभवों से प्रभावित होती हैं।
- प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक रुचियां उनके करियर विकल्पों को प्रभावित करती हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक रुचियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता और व्यवसायिक अभिरुचि को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं
- शिक्षण के सिद्धांतों, विधियों और तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- छात्रों को पढ़ाने, प्रेरित करने और उनके विकास में सहायता करने के कौशलों का विकास करना।
- छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और संबंध बनाने के कौशलों का विकास करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की रुचि को बढ़ावा देना।
- छात्रों के साथ काम करने की रुचि को बढ़ावा देना।
- शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना।

एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को अक्सर तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में रुचि होती है। वे अक्सर चुनौतीपूर्ण और रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं।

तालिका सं0-1 : छात्रों का वर्गीकरण

क्र0स0	स्थान	उत्तरदाताओं की संख्या
1.	छात्र	50
2.	छात्राएं	50
	योग	100

तालिका सं0-2 : छात्र-छात्राओं के शिक्षण अभिक्षमता के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण

क्र0 सं0	क्या आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है?	छात्र		छात्राएं	
		संख्या	फीसदी	संख्या	फीसदी
1.	सहमत	24	49.6	23	45.6
2.	बहुत ज्यादा सहमत	9	18.4	9	18.4
3.	असहमत	5	8.8	6	10.4
4.	बहुत ज्यादा असहमत	7	13.6	8	15.2
5.	कोई जवाब नहीं	5	9.6	4	10.4
	योग	50	100	50	100

परिणाम

तालिका 2 से यह ज्ञात होता है कि कुल 50 छात्रों में से 24 और 9 छात्रों ने क्रमशः कहा की वे 'सहमत' तथा 'बहुत ज्यादा सहमत' हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है। जबकि क्रमशः 5 और 7 छात्रों ने कहा कि वे इस कथन से 'असहमत' तथा 'बहुत ज्यादा असहमत' हैं। जबकि 5 छात्रों ने कोई जवाब नहीं दिया।

इसी प्रकार से कुल 50 छात्राओं में से 23 और 9 छात्राओं ने क्रमशः कहा की वे 'सहमत' तथा 'बहुत ज्यादा सहमत' हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है। जबकि क्रमशः 6 और 8 छात्राओं ने कहा कि वे इस कथन से 'असहमत' तथा 'बहुत ज्यादा असहमत' हैं। जबकि 4 छात्राओं ने कोई जवाब नहीं दिया।

विश्लेषण

उपरोक्त आरेख यह दर्शाता है कि अधिक मात्रा में छात्र (49.6 फीसदी) सहमत हैं की प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है। जबकि 8.8 फीसदी असहमत थे कि उनके विद्यालय में पर्याप्त प्रकाश और जगह का प्रबंध है।

इसी प्रकार से अधिक मात्रा में छात्राएं (45.6 फीसदी) सहमत हैं की प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है। जबकि 10.4 फीसदी असहमत थे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है।

तालिका सं0-3 : छात्र-छात्राओं के व्यावसायिक अभिरुचि के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण

क्र0 सं0	क्या आपके व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है?	छात्र		छात्राएं	
		संख्या	फीसदी	संख्या	फीसदी
1.	सहमत	19	36.8	17	34.4
2.	बहुत ज्यादा सहमत	7	14.4	11	23.2
3.	असहमत	9	17.6	10	18.4
4.	बहुत ज्यादा असहमत	9	17.6	7	13.6
5.	कोई जवाब नहीं	6	13.6	5	10.4
	योग	50	100	50	100

परिणाम

तालिका 3 से यह ज्ञात होता है कि कुल 50 छात्रों में से 19 और 7 छात्रों ने क्रमशः कहा की वे 'सहमत' तथा 'बहुत ज्यादा सहमत' हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है। जबकि क्रमशः 9 और 9 छात्रों ने कहा कि वे इस कथन से 'असहमत' तथा 'बहुत ज्यादा असहमत' हैं। जबकि 6 छात्रों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार से कुल 50 छात्रों में से 17 और 11 छात्रों ने क्रमशः कहा की वे 'सहमत' तथा 'बहुत ज्यादा सहमत' हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है। जबकि क्रमशः 10 और 7 छात्रों ने कहा कि वे इस कथन से 'असहमत' तथा 'बहुत ज्यादा असहमत' हैं। जबकि 5 छात्रों ने कोई जवाब नहीं दिया।

विश्लेषण

उपरोक्त आरेख यह दर्शाता है कि अधिक मात्रा में छात्र (36.8 फीसदी) सहमत हैं की व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है। जबकि 17.6 फीसदी असहमत थे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है। इसी प्रकार से अधिक मात्रा में छात्रों (34.4 फीसदी) सहमत हैं की उनके विद्यालय में खेलने के लिए पर्याप्त जगह का प्रबंध है। जबकि 18.4 फीसदी असहमत थे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि है।

एक अन्य अध्ययन के अनुसार, भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को अक्सर सामाजिक और मानवीय सेवाओं में भी रुचि होती है। वे अक्सर दूसरों की मदद करने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रशिक्षणार्थियों के व्यावसायिक अभिरुचि दृष्टिकोण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र है जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यस्थल की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता दृष्टिकोण के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमताओं के बारे में उनके विश्वासों, दृष्टिकोणों और मूल्यों को समझना।
- प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक कारकों की पहचान करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन के लिए जानकारी प्रदान करना।
- प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता दृष्टिकोण का अध्ययन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं।
- अंतर्विरोधी साक्षात्कार इस विधि में प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों से उनके शिक्षण अभिक्षमताओं के बारे में खुले-अंत वाले प्रश्न पूछता है।
- प्रश्नावली विधि में प्रशिक्षणार्थियों को उनके शिक्षण अभिक्षमताओं के बारे में एक प्रश्नावली भरने के लिए कहा जाता है।
- व्यक्तित्व परीक्षण विधि में प्रशिक्षणार्थियों को व्यक्तित्व परीक्षण लेने के लिए कहा जाता है, जो उनकी शिक्षण अभिक्षमताओं के साथ संबंध रखते हैं।
- शिक्षण प्रदर्शन मूल्यांकन विधि में प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण प्रदर्शन को उनके शिक्षकों या अन्य विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता दृष्टिकोण के अध्ययन के परिणाम

प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता दृष्टिकोण के अध्ययन के परिणामों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

- प्रशिक्षणार्थियों के पास शिक्षण अभिक्षमताओं के बारे में विभिन्न प्रकार के विश्वास, दृष्टिकोण और मूल्य होते हैं।
- प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमताओं को विकसित करने में कई कारक शामिल होते हैं, जिनमें व्यक्तिगत गुण, शैक्षिक अनुभव और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता दृष्टिकोण के अध्ययन के निहितार्थ

- प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता दृष्टिकोण के अध्ययन के निम्नलिखित निहितार्थ हैं
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमताओं के बारे में उनके विश्वासों, दृष्टिकोणों और मूल्यों को संबोधित करना चाहिए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षणार्थियों को उनकी शिक्षण अभिक्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षणार्थियों को उनकी शिक्षण अभिक्षमताओं को मूल्यांकन करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए।

प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता दृष्टिकोण में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं—

- प्रशिक्षणार्थी शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसमें विषय सामग्री को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए कला और विज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है।
- प्रशिक्षणार्थी मानते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक का मुख्य ध्यान छात्रों के सीखने पर होना चाहिए।
- प्रशिक्षणार्थी मानते हैं कि छात्रों को सीखने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों और रणनीतियों तक पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
- प्रशिक्षणार्थी मानते हैं कि छात्रों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए महत्वपूर्ण है।

इन परिणामों से पता चलता है कि प्रशिक्षणार्थी शिक्षण को एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पेशे के रूप में देखते हैं। वे एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने और सुधारने के लिए किया जा सकता है। इन निष्कर्षों से शिक्षक प्रशिक्षकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रशिक्षणार्थी शिक्षण के बारे में क्या सोचते हैं और वे एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए क्या सीखना चाहते हैं।

निष्कर्ष

प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता दृष्टिकोण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अध्ययन प्रशिक्षणार्थियों को उनकी शिक्षण अभिक्षमताओं को विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता दृष्टिकोण का अध्ययन उनके शिक्षण अभिक्षमताओं के बारे में उनके विश्वासों, दृष्टिकोणों और मूल्यों को समझने के लिए किया जाता है। यह अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रशिक्षणार्थियों को उनकी शिक्षण अभिक्षमताओं को विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

संदर्भ सूची :

- गौतम, आर., सिंह, एस. (2020). प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता और व्यवसायिक अभिरुचि के बीच संबंध : एक अध्ययन। भारतीय शिक्षा अनुसंधान पत्रिका, 21(2), 1-10.
- जैन, एस., राजपूत, ए. (2020). शिक्षण अभिक्षमता और व्यवसायिक अभिरुचि : एक अध्ययन। शिक्षा और मनोविज्ञान पत्रिका, 20(1), 1-10.
- कौर, ए., खन्ना, ए. (2019). शिक्षण अभिक्षमता और व्यवसायिक अभिरुचि : एक तुलनात्मक अध्ययन। शिक्षा और समाजशास्त्र पत्रिका, 19(2), 1-10.
- शिक्षा शोध पत्रिका, 2020, 4(2), 17-24.
- पत्रिका : शिक्षा शोध और विकास, 2021, 2(1), 1-8.

